

**OS IMPACTOS DA DESCRIMINALIZAÇÃO DA CANNABIS SATIVA
DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006**

**THE IMPACTS OF THE DECRIMINALIZATION OF CANNABIS SATIVA
FROM ARTICLE 28 OF LAW 11.343/2006**

Saymon Wesley de Oliveira NASCIMENTO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3677-4251>

Acadêmico, Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: saymon10.sw@gmail.com

Jeberson Silva OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0832-6621>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: jeberson1983@gmail.com

Gustavo Chalegre PELISSON

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0553-4909>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.pelisson@hotmail.com

RESUMO

É bem sabido que a descriminalização do porte de Cannabis sativa para consumo pessoal, com base na interpretação do artigo 28 da Lei 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), marca uma transformação significativa na política criminal brasileira. O entendimento da Corte, fundamentado no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, afasta a natureza penal da conduta, conferindo-lhe caráter meramente administrativo e educativo. Nesse contexto, a aquisição, o transporte e o armazenamento da substância permanecem ilícitos, mas deixam de configurar crime, cabendo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a definição das substâncias proibidas, conforme a Portaria nº 344/1998. Neste sentido, a decisão estabelece a necessidade de diferenciação entre usuário e traficante, priorizando medidas preventivas em detrimento da repressão penal. Diante disso, far-se-á análise bibliográfica baseada em plataformas renomadas, incluindo PubMed, SCielo e Google Acadêmico, assegurando uma abordagem abrangente e atualizada, identificando padrões temáticos, tendências emergentes e debates em curso dentro do campo de análise, agremiando com a apresentação de diferentes abordagens teóricas e metodológicas adotadas por pesquisadores, oferecendo uma visão multifacetada das perspectivas existentes. Portanto, o estudo busca chegar a uma determinação pontual de onde residem os impactos negativos e positivos da descriminalização da maconha além da especificação das formas de alcance destes impactos na atuação do judiciário e na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Cannabis Sativa. Descriminalização. Supremo Tribunal Federal.

ABSTRATC

It is well known that the decriminalization of the possession of Cannabis sativa for personal use, based on the interpretation of article 28 of Law 11.343/2006 by the Supreme Federal Court (STF), marks a significant transformation in Brazilian criminal policy. The Court's understanding, based on article 5, item X, of the Federal Constitution, removes the criminal nature of the conduct, giving it a merely administrative and educational character. In this context, the acquisition, transport, and storage of the substance remain illicit, but cease to constitute a crime, with the National Health Surveillance Agency (ANVISA) responsible for defining prohibited substances, according to Ordinance No. 344/1998. In this sense, the decision establishes the need to differentiate between user and trafficker, prioritizing preventive measures over criminal repression. Therefore, a bibliographic analysis will be conducted based on renowned platforms, including PubMed, SciELO, and Google Scholar, ensuring a comprehensive and up-to-date approach, identifying thematic patterns, emerging

trends, and ongoing debates within the field of analysis, combined with the presentation of different theoretical and methodological approaches adopted by researchers, offering a multifaceted view of existing perspectives. Thus, the study seeks to arrive at a precise determination of where the negative and positive impacts of marijuana decriminalization reside, in addition to specifying how these impacts affect the judiciary and Brazilian society.

Keywords: Cannabis Sativa. Decriminalization. Supreme Federal Court.

INTRODUÇÃO

A descriminalização do porte da *Cannabis sativa*, popularmente conhecida como maconha, contida no artigo 28 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, que caracteriza o porte de drogas para consumo individual e pessoal, representa uma mudança significativa no tratamento jurídico de usuários de substâncias psicotrópicas. A decisão do da Suprema Corte brasileira, STF, à luz do artigo 5º, X, da Carta Magna, reflete uma nova compreensão sobre a questão das drogas, no que tange aos princípios da intimidade e da vida privada, visto que, agora as consequências de quem for pego ao uso da mesma não tem mais natureza criminal e sim administrativa.

O Supremo entendeu que a aquisição, o transporte e o armazenamento da substância para consumo não constituem infração penal, embora a conduta permaneça ilegal, onde compete a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) taxar quais são proibidas no Brasil, vide portaria 344 de 1998, porém está sujeita a sanções administrativas e medidas educativas. Dessa forma, o julgamento reafirma que o consumidor de drogas deve ser tratado de forma distinta do traficante, priorizando a abordagem preventiva e educativa em vez da repressão penal, quando diferenciados os dois, de acordo ao caso concreto.

A controvérsia acerca da aplicação do Art. 28 da Lei de Drogas (BRASIL, 2006) reside justamente na ausência de critérios objetivos, estabelecidos previamente pelo poder legislativo, que permitam distinguir de forma clara o usuário do traficante, o que historicamente abriu margem para uma seletividade do sistema penal. Nesta maneira, a decisão do STF, ao delimitar uma quantidade mínima como, por exemplo, 40 gramas de *Cannabis* ou 6 (seis) plantas fêmeas, dependendo do entendimento final e sem prejuízo de análise do caso concreto para presunção relativa da condição de usuário, busca minorar essa discricionariedade policial e judicial, que frequentemente penalizava desproporcionalmente indivíduos de baixa renda e negros, insculpindo usuários como réus por tráfico de drogas, o que intensificou o encarceramento em massa no Brasil.

Apesar da descriminalização do porte para consumo pessoal não significar a legalização da substância, mantendo sua proibição e controle pela ANVISA, ela amplifica a política de drogas pautada na saúde pública afastando a ameaça de registro de antecedentes criminais para os usuários. Por esta razão, esta abordagem objetiva alinhar o Brasil a uma tendência internacional que reconhece a dependência química como uma questão de saúde e não primariamente de segurança pública ou criminal, direcionando o foco das sanções e penas para a advertência e o comparecimento a programas ou cursos educativos, como previsto nos incisos primeiro e terceiro do art. 28 da Lei de Drogas (BRASIL, 2006).

Diante dessa premissa, os impactos da descriminalização são grandiosos e multifacetados. Assim, de um lado, pode contribuir para a redução do estigma e da marginalização de usuários de drogas, ao afastar a ameaça de repercussões criminais e ao direcionar o foco para o cuidado e a reabilitação, todavia, ela impõe desafios significativos às instituições policiais e judiciais, que devem regular suas práticas e

procedimentos à nova realidade legal que muda totalmente suas abordagens e o modo de agir em suas respectivas atividades, especialmente em relação à aplicação de sanções administrativas e ao manejo das presunções de uso pessoal em cada caso (IPEA, 2024).

Ainda, A discussão sobre a descriminalização do porte de *Cannabis sativa* para consumo pessoal representa uma significativa contribuição para a produção e divulgação do conhecimento ao deslocar o foco da política de drogas do paradigma puramente penal para o da saúde pública e dos direitos fundamentais. Ao abordar os princípios da intimidade, vida privada e reconhecer a dependência química como uma questão de cuidado, o debate jurídico e social estimula a produção de estudos em áreas como saúde coletiva, criminologia e sociologia do direito, exigindo a divulgação de informações claras sobre as novas sanções administrativas e medidas educativas em substituição às penas.

Ademais, a controvérsia sobre os critérios objetivos de distinção entre usuário e traficante – com a proposta de delimitação de uma quantidade mínima, impulsiona a pesquisa empírica para quantificar a seletividade histórica do sistema penal e os impactos reais do encarceramento em massa, oferecendo dados cruciais para a reformulação de práticas policiais e judiciais e para o alinhamento do Brasil com tendências internacionais mais progressistas no tratamento da questão das drogas.

Com base nisso, infere-se quais os reflexos dessa decisão no cotidiano da sociedade e das autoridades de segurança, buscando sempre esclarecer e pontuar os pontos positivos e negativos desta nova realidade. Por esta razão, procura-se determinar pontualmente onde residem os impactos negativos e positivos da descriminalização da maconha e especificar as formas de alcance destes impactos na atuação do judiciário e na sociedade brasileira.

METODOLOGIA

O trabalho em questão foi conduzido como uma revisão de literatura objetivando examinar estudos e pesquisas relevantes dentro do domínio específico em foco. Sua principal finalidade reside em analisar e condensar as informações já existentes sobre o tema, proporcionando uma perspectiva global do entendimento atual e identificando lacunas que requerem maior investigação.

Desta feita, para sustentar esta revisão, foram considerados trabalhos publicados no período compreendido entre os anos de 2013 e 2024, abarcando uma vasta gama de fontes, tais como artigos científicos, obras literárias, dissertações e teses, onde este enfoque temporal abrangente permitiu uma análise abrangente das tendências, descobertas e debates que minaram ao perpassar de uma década, contribuindo para a argumentação sólida e atualizada deste estudo.

A metodologia adotada foi detalhada, a escolha dos artigos baseou-se em plataformas renomadas, incluindo PubMed, SCielo e Google Acadêmico, assegurando uma abordagem abrangente e atualizada. Ao longo do processo, foram identificados padrões temáticos, tendências emergentes e debates em curso dentro do campo de análise, agregando com a apresentação de diferentes abordagens teóricas e metodológicas adotadas por pesquisadores, oferecendo uma visão multifacetada das perspectivas existentes.

REVISÃO DE LITERATURA

A Lei de Drogas, Lei nº 11.343/2006, estabeleceu um novo marco para o tratamento das substâncias ilícitas no Brasil, inclusive a cannabis, esta lei apresenta uma distinção entre o usuário e o traficante, entretanto, a especificação dos critérios objetivos ficou vaga, o que

deixa a interpretação a cargo das autoridades policiais e judiciais.

Dessa maneira, como narra o artigo 28 da referida norma, o usuário é aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz na sua posse, para consumo individual, substâncias entorpecentes sem autorização. Noutra giro, o artigo 33 da supracitada lei define o traficante como aquele que pratica atos como vender, guardar, transportar ou fornecer drogas sem autorização legal.

Esta dificuldade de determinação exsurge na ausência de critérios objetivos, como a quantidade específica que separaria o uso pessoal do tráfico, os indícios que levam a caracterizar uma possível venda ou fornecimento da substância. Por esta senda, a discricionariedade judicial tem levado a decisões variadas, onde fatores como a montante de droga apreendida, o local da apreensão, os objetos portados pelo indivíduo, e até mesmo o perfil socioeconômico do acusado influenciam o veredito. Esta subjetividade abre espaço para decisões arbitrárias, muitas vezes influenciadas por preconceitos sociais, culturais e raciais (LEÃO, 2024).

Nestas linhas, *exempli gratia*, uma quantidade pequena de maconha encontrada com um jovem de poder aquisitivo elevado, poderia ser interpretada como uso pessoal, quiçá irrelevante, por outro lado a mesma quantidade encontrada com um jovem de periferia presumiria grandes chances de ser visto como tráfico, notada insegurança jurídica que acaba alimentando a seletividade penal, onde grupos marginalizados são mais frequentemente penalizados.

Por estes caminhos, a descriminalização do consumo pessoal de maconha, conforme estabelecido no julgado do Supremo no Recurso Extraordinário 635.659/SP, fora firmada com a seguinte tese:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar

as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (MENDES, STF, 2024).

Deste modo, o julgamento da Suprema Corte resultou em profundas alterações na maneira como a sociedade brasileira enxerga os usuários dessa substância. Assim, antes da promulgação da lei, apenas o ato de portar maconha era suficiente para levar à prisão e resultar em uma penalização rigorosa. Com a nova legislação, adveio a eliminação da possibilidade de restrição da liberdade dos usuários. Agora, pós tese firmada, a jurisprudência concretou novamente uma significativa mudança na forma como o uso da substância é compreendido, no âmbito jurídico e, conseqüentemente, com o passar do tempo, o pensamento e o preconceito que estava enraizado na cabeça da sociedade tende à mudança.

Nesta razão, esse preconceito social é amplificado pela mídia e pelas políticas públicas que frequentemente ligam o consumo da planta à violência, à marginalização e a desordem social, onde tal situação contribui para a perpetuação da criminalização simbólica dos usuários, que, mesmo não enfrentando punições estatais, continuam a serem marginalizados e excluídos da sociedade.

Em contrapartida, observa-se uma crescente tendência de normalização do consumo de maconha, especialmente entre os jovens e nas regiões urbanas mais progressistas. Diante disso, a discussão sobre a legalização total da maconha que abrangeria o cultivo e a venda regulamentada tem se intensificado, impactando as opiniões sociais.

Este movimento, conforme Leão (2024), respaldado por argumentos atinentes à saúde pública, benefícios econômicos e dignidade, além de fundamentado em sociedades que admitem o uso da substância, defende a ideia de que o consumidor de maconha é alguém que faz uma escolha pessoal, que não deve ser objeto de criminalização ou julgamento moral.

Noutro sentido, o estudo de duas décadas nos Estados Unidos, publicado no periódico *Clinical Toxicology*, em 2022, constatou que ao longo dos últimos 20 anos houve um aumento de 245% no consumo da erva entre os jovens no país, segundo levantamento do National Poison Data System (NPDS) (GALILEU, 2022).

Entretanto, essa transformação na maneira de ver a questão é desigual entre os diversos segmentos da sociedade, evidenciando as significativas divisões sociais, econômicas e culturais existentes no Brasil. Desta maneira, enquanto certos grupos começam a considerar o uso da maconha como algo aceitável ou até comum, em outros, especialmente nas comunidades mais conservadoras, seu uso ainda é encarado como um sério problema social.

Neste giro, é pertinente avultar que, quando se fala em uma possível liberação total, é imprescindível levar em conta os riscos e impactos que isso leva ao usuário. Segundo estudos de Hindocha (2022) no CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery - Bateria Automatizada de Teste Neuropsicológico de Cambridge, na tradução), a ingestão de *cannabis* pode afetar a cognição, especialmente em pessoas que sofrem de distúrbios induzidos por *cannabis*, caracterizados por um desejo persistente de usar droga, somado pela interrupção de atividades diárias, como trabalho ou estudo. Em continuação, foram testadas 39 pessoas com uso frequente do tóxico, outras 20 que nunca ou raramente usaram, onde houvera a constatação de que aqueles apresentaram desempenho significativamente pior nos testes de memória em comparação com este grupo, depreendendo que o uso constante afeta tanto a parte cognitiva da pessoa quanto as funções

físicas, relacionadas a execução de determinada atividade.

Entende-se, desta maneira, que vários fatores podem levar uma pessoa ao consumo de entorpecentes, incluindo traumas na infância, distúrbios mentais, falta de informação sobre as consequências e principalmente o ambiente familiar. O consumo dessas substâncias trazem prejuízos à saúde mental, emocional e física, criando também dificuldades para os familiares que enfrentam essa situação em seu cotidiano (HINDOCHA, 2022).

Por esta razão, nas ruas, é evidente o aumento do número de dependentes químicos que devido às consequências do vício acabam presos na marginalidade e na exclusão social. O vício, assim, leva muitas vezes os usuários a se isolarem socialmente afastando-os de suas famílias e os levando a viver nas ruas onde vivem de esmola para sobreviver ou até cometem atos criminosos para sustentar o vício (FRANÇA, 2023).

Diante do exposto, relatos sobre famílias que têm membros dependentes de drogas dentro do âmbito familiar se tornaram comuns, revelando o quanto o tratamento pode ser difícil visto que a droga afeta o discernimento do usuário, provocando agressividade especialmente durante os períodos de abstinência, quando a violência tende a aumentar.

Nessas situações, os dependentes podem obrigar seus familiares a dar-lhes dinheiro ou até furtar objetos de valor para trocar por drogas, onde a falta de recursos para sustentar o vício frequentemente leva à prática de pequenos delitos, pois as drogas comprometem a capacidade intelectual do indivíduo (FRANÇA, 2023).

Tudo isso influencia em como a sociedade enxerga os usuários e dificulta em sua aceitação e normalização, visto que quando uma droga é legalizada em uma sociedade, automaticamente é transmitida a ideia de que a mesma não traz efeitos maléficos e danosos, colaborando, assim, para a diminuição da compreensão de seus riscos por parte da coletividade, conseqüentemente o aumento do consumo e também de seus problemas relacionados (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022).

A Aplicação da Lei na Descriminalização da Maconha: Desafios e Novos Procedimentos

A descriminalização da maconha no Brasil, especialmente em relação ao art. 28 da Lei 11.343/2006, que aborda o porte de drogas no que diz respeito a consumo, traz uma série de implicações para as autoridades de segurança e judiciais. Este cenário tem sido amplamente discutido, um exemplo, é a opinião do jurista Capez (2024), que é contundente ao defender: “não se pode confundir despenalização, que é a eliminação da pena privativa de liberdade, com descriminalização, que é a revogação do crime”. Outrossim, o ministro Alexandre de Moraes comentou em sessão: “Não se está liberando o uso em locais públicos, até porque o porte para uso é diferente do uso” (MORAES, 2024, p. 2).

Historicamente, assim, a abordagem policial nesses casos era pautada pela detenção e subsequente encaminhamento para delegacias onde o indivíduo poderia responder criminalmente. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 635659, no entanto, marca uma mudança significativa. O Supremo decidiu que o referido artigo é incompatível com os princípios previsto na Constituição da intimidade e da vida privada, conforme previstos no artigo 5º, X da Constituição Federal.

Por esta razão, a deliberação do Supremo não impede que os policiais continuem realizando abordagens e apreensões de drogas, a posse de entorpecentes para consumo próprio já era tratada de maneira diferenciada em relação ao tráfico, mas ainda havia implicações criminais. Contudo, a captura em flagrante não pode ocorrer nesses casos de posse para consumo individual, conforme a nova interpretação da lei. O Supremo reforça o

entendimento de que a penalização do usuário deve ser mais branda, respeitando os princípios de intimidade e privacidade garantidos pela Constituição Federal.

Ainda é válido salientar que a lei de drogas sempre buscou distinguir o consumidor do traficante, mas a aplicação prática muitas vezes resultava em ambiguidades e abusos, como a detenção em flagrante de usuários. A decisão do STF esclarece e reforça essa diferenciação estabelecendo procedimentos mais claros e menos punitivos, de maneira que é fundamental que as autoridades adotem um conjunto de diretrizes claras para garantir a aplicação justa da lei.

Nestes caminhos, o agente policial deverá proceder com a apreensão da substância e notificar o indivíduo envolvido para se apresentar à Justiça, seguindo o regulamento que será aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As sanções previstas na Lei, que abordam a posse de maconha, deverão ser aplicadas em um procedimento administrativo, sem repercussões criminais para os infratores. Enquanto o CNJ não deliberar sobre as diretrizes específicas, os casos relacionados deverão ser encaminhados aos Juizados Especiais Criminais, assegurando que as sentenças não tenham efeitos penais.

Importante ressaltar, nestas linhas, que segundo a decisão a presunção de que indivíduos que possuam até 40 gramas da substância ou seis plantas femininas são usuários deve ser respeitada, a menos que haja evidências concretas que indiquem tráfico. Nesse contexto, a polícia deve ser criteriosa ao realizar capturas em flagrante, utilizando critérios objetivos e documentação detalhada que justifique a decisão de afastar a presunção de uso pessoal (NUCCI, 2016).

Assim, um dos mais conceituados doutrinadores em Direito Penal e Processo Penal, o professor Guilherme de Souza Nucci, afirma, em uma de suas publicações:

“Outro fator curioso para não dizer desastroso, é a abissal diferença de visões entre magistrados: para uns, carregar 2 gramas de maconha é, sem dúvida, tráfico ilícito de drogas; para outros, por óbvio, é consumo pessoal; para terceiros, cuida-se de insignificância, logo, atípico. Não é preciso registrar que a primeira ideia é a franca vencedora na avaliação judicial. Tarda, há muito, a mão do legislador para corrigir esse distúrbio interpretativo, que provoca, sim, consequências drásticas.” (NUCCI, 2016, p. 2).

Durante audiência de custódia caberá ao juiz examinar os motivos apresentados para contestar a suposição de posse para consumo pessoal. Além disso, mesmo que a quantidade apreendida exceda os limites estabelecidos, o juiz poderá considerar a conduta como atípica se houver indícios suficientes da condição de consumidor.

É essencial, conforme exposto e arrematado no pensamento de Leão (2024) que as autoridades também se concentrem em programas de educação e conscientização sobre os impactos da Cannabis. Diante disso, com essas diretrizes, busca-se a garantia da aplicação de maneira justa e equitativa respeitando os direitos dos indivíduos da norma penal e promoção da conscientização sobre o uso da cannabis na sociedade.

Procedimento das autoridades na liberação do preso

O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, afirmou que a decisão pode retroagir para beneficiar pessoas condenadas exclusivamente por porte de até 40 gramas de Cannabis, sem vínculos com o tráfico. No entanto, a revisão da pena não será automática, exigindo um recurso apresentado à Justiça “a regra fundamental em matéria de Direito Penal é que a norma não retroage para agravar a situação de quem é acusado ou preso. Para beneficiar, é possível” (BARROSO, 2024, p. 2).

O professor Luiz Flávio Gomes em um artigo anterior à nova lei de tóxicos e à decisão do Supremo Tribunal Federal, defendia a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio argumentando que essa conduta não tem caráter criminoso. Embora ainda seja proibido pelo ordenamento jurídico, o porte para consumo próprio se tornou uma infração *sui generis*. Ele afirma:

“Ora, se legalmente (no Brasil) "crime" é a infração penal punida com reclusão ou detenção (quer isolada ou cumulativa ou alternativamente com multa), não há dúvida que a posse de droga para consumo pessoal (com a nova lei) deixou de ser "crime" porque as sanções impostas para essa conduta (advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programas educativos - art. 28) não conduzem a nenhum tipo de prisão. Aliás, justamente por isso, tampouco essa conduta passou a ser contravenção penal (que se caracteriza pela imposição de prisão simples ou multa). Em outras palavras: a nova lei de tóxicos, no art. 28, descriminalizou a conduta da posse de droga para consumo pessoal. Retirou-lhe a etiqueta de "infração penal" porque de modo algum permite a pena de prisão. E sem pena de prisão não se pode admitir a existência de infração "penal" no nosso país.” (GOMES, 2006, p. 3).

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2023), que avaliou 5.121 processos de réus referente a tráfico de maconha julgados na primeira instância em 2019, concluindo que, se um limite de 40 gramas para porte de consumo fosse estabelecido, 33% dos condenados poderiam ter suas penas revistas. Os parâmetros foram baseados em uma nota técnica do Instituto Igarapé que analisou a diferenciação entre tráfico e consumo. Além disso, a falta de padronização nas informações sobre quantidades apreendidas dificulta essas análises. Para melhorar a situação, a pesquisa recomenda o estabelecimento de um protocolo nacional para padronizar dados sobre drogas nos processos criminais (SCHREIBER, 2024).

O procedimento para a soltura de um preso beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a posse de maconha será norteado pelo CNJ, como já mencionado, envolvendo etapas que garantam a legalidade e a justiça do processo. Mesmo assim é possível mensurar quais os principais procedimentos essa decisão, que reconhece que a posse para consumo não deve ser tratada como infração penal, será norteada. Portanto, seguindo a lógica, será necessário identificar os indivíduos que estão presos em razão da posse da substância, incluindo aqueles que foram detidos em flagrante ou que já cumpram pena, focando na quantidade apreendida, considerando os limites estabelecidos pela nova interpretação do STF. Deve-se elaborar um pedido formal de liberdade, este pedido deve argumentar que a prisão é ilegal ou desnecessária, fundamentando-se na nova interpretação que exclui o consumo da esfera penal (SCHREIBER, 2024).

É válido ressaltar que se o indivíduo estiver detido em flagrante é necessário realizar uma audiência de custódia onde o juiz avaliará a legalidade da prisão e a pertinência do pedido de liberdade. O juiz deverá considerar a presunção de que a posse de até 40g de *cannabis* não caracteriza crime, quando para uso, salvo se houver evidências que indiquem o intuito de tráfico. Assim, se a prisão for considerada ilegal ou desnecessária, o juiz poderá determinar a soltura do indivíduo.

Em casos em que a quantidade apreendida exceda os limites, mas onde se comprove o uso pessoal, o juiz ainda pode optar pela liberação considerando a nova interpretação da lei. Desta feita, uma vez que a decisão judicial foi proferida a autoridade competente deve registrar a soltura nos sistemas judiciais e penitenciários.

Pode depreender, então, nas linhas de Albeche (2024), que o procedimento para a soltura de presos beneficiados pela decisão do STF é um reflexo de uma mudança na abordagem em relação ao uso de *cannabis*. A adoção de práticas mais justas e menos punitivas representa um avanço significativo na legislação sobre drogas no Brasil, alinhando-se a tendências globais que buscam tratar a questão das substâncias de maneira mais humana e compreensiva.

Desta maneira, sendo crucial que as autoridades e o sistema judiciário se adaptem a essas novas diretrizes para garantir que a justiça seja efetivamente aplicada e que os direitos dos indivíduos sejam respeitados.

Os Benefícios da Descriminalização da Maconha

O sistema judiciário brasileiro enfrenta um desafio significativo devido à alta demanda de processos relacionados a crimes de drogas, especialmente aqueles envolvendo a maconha. Segundo com dados do CNJ, uma parcela considerável das ocorrências nas varas criminais é originada de delitos relacionados ao tráfico e uso de substâncias. Essa situação resulta em um acúmulo de processos, que limita a capacidade dos tribunais de lidar com casos mais graves e complexos. A descriminalização da maconha poderia resultar em uma significativa redução do número de processos judiciais.

Ao desconsiderar a criminalização do porte de *cannabis* em um contexto objetivo e caracterizado como mero usuário esses deixariam de ser alvo de ações penais, o que aliviaria de presto a pressão sobre o sistema. É mister destacar que isso permitiria que juízes e promotores se concentrassem em crimes mais sérios como homicídios, roubos e outras infrações que impactam diretamente a segurança pública.

Além disso, a diminuição do número de prisões por delitos menores pode levar a uma melhor gestão das instituições prisionais que frequentemente enfrentam problemas de superlotação. Assim, com menos indivíduos encarcerados por delitos relacionados à maconha, as condições nas prisões poderiam melhorar, efetivando um ambiente mais seguro e condizente com a dignidade da pessoa humana (SILVA, 2024).

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2023), R\$ 591,6 milhões são gastos para manter 19.348 indivíduos presos por portar a quantia máxima de 100g de maconha, um custo médio de R\$ 30.580 por pessoa ao ano e em acordo com os dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça, referentes ao ano de 2022. No total, o Brasil conta com 852 mil detentos, sendo quase 650 mil em regime fechado e 200 mil em prisão domiciliar. Dentro destes números, 199.198 estão cumprindo pena por tráfico (SANTOS; STABILE, 2024).

O juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Gabriel Matos, destacou a grave situação do sistema prisional brasileiro ao representar o presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso. Ele apresentou dados alarmantes, revelando que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 649.592 pessoas encarceradas, das quais 30% estão detidas por crimes relacionados a drogas (CNJ, 2024).

Neste sentido, fora abordados os problemas decorrentes da superlotação, como violação dos direitos humanos e a convivência de detentos de diferentes periculosidades que favorecem a formação de facções criminosas.

Diante disso, o custo de processos judiciais, prisões e a manutenção de detentos é elevado e, em muitos casos, desproporcional à gravidade dos delitos relacionados à maconha. A descriminalização permitiria que esses recursos fossem redirecionados para áreas mais urgentes, como a prevenção ao crime, programas de reabilitação e educação. Assim, o Estado poderia investir em políticas públicas que efetivamente contribuam para a redução da criminalidade (OLIVEIRA, 2023).

Além disso, a descriminalização pode contribuir para uma mudança na percepção social sobre usuários de drogas, promovendo um tratamento mais humano e compreensivo. Portanto, é essencial que a decisão, já proferida, do STF sobre a descriminalização da maconha avance, considerando os benefícios não apenas para a sociedade, mas também para a efetividade do sistema judiciário (SILVA, 2024).

O Brasil, que enfrenta desafios significativos em relação ao tráfico e à violência associada pode encontrar na descriminalização uma estratégia eficaz para mitigar esses problemas. A criminalização do uso de maconha frequentemente resulta em conflitos violentos entre traficantes e autoridades bem como entre facções rivais, a descriminalização reduz a necessidade de controle territorial por parte dos traficantes, diminuindo a incidência de confrontos armados.

Desta maneira, essa diminuição de conflitos não apenas beneficia os usuários, como também a sociedade como um todo que sofre com as consequências da violência associada ao tráfico (SILVA, 2024).

Ainda é válido prospectar que o processamento judicial de casos que envolvem a posse de drogas em pequena quantidade para consumo pessoal se perfaz economicamente inviável e socialmente sem efeitos práticos. Conforme o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2023), a ausência de um critério objetivo claro para diferenciar o usuário do traficante onera significativamente o sistema de justiça criminal.

Nesta perspectiva, cada etapa processual desde a fase investigatória, passando pelo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a instrução processual nos Juizados Especiais Criminais até a decisão judicial e o acompanhamento do cumprimento das sanções alternativas exige a mobilização de diversos recursos humanos e materiais. Desta forma, este esforço estatal é desproporcional ao bem jurídico tutelado especialmente considerando que a sanção máxima para o usuário é a medida educativa sem privação de liberdade.

A manutenção do aparato processual para crimes de mínima ofensividade social, como a posse de uma quantidade ínfima de entorpecente, representa um gasto público desnecessário que desvia a atenção e os recursos do Judiciário, do Ministério Público e das polícias para o combate ao crime organizado e ao tráfico em larga escala.

Diante disso, o tempo do juiz e dos servidores que poderia ser dedicado a processos mais graves ou complexos é consumido em ritos sumaríssimos que, muitas vezes, terminam em uma transação penal ou na aplicação de medidas educativas de baixo impacto repressivo. A inviabilidade econômica, deste modo, é a consequência direta de uma política criminal ineficiente para lidar com o fenômeno do consumo (OLIVEIRA, 2023).

Malefícios da Descriminalização da Maconha

Conforme discutido na decisão do recurso extraordinário 635.659/SP fica aparente uma série de benefícios, os quais têm sido amplamente debatidos. No entanto, é fundamental considerar também os potenciais malefícios que essa mudança de política pode acarretar.

Desta forma, um dos principais riscos associados a essa mudança é o aumento do uso recreativo da substância, especialmente entre os jovens. A maior disponibilidade e aceitação da maconha podem resultar em um aumento na incidência de problemas de saúde mental, dependência e outros efeitos adversos como o comprometimento cognitivo e riscos associados a acidentes, além da saúde pública pode ser negativamente impactada pelo aumento do consumo recreativo.

Com base no 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, que estão disponíveis no Repositório Institucional da Fiocruz (Arca), 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Esse percentual é muito maior entre os jovens: 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos haviam consumido drogas ilegais no ano anterior à entrevista. A substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha: 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já a usaram ao menos uma vez na vida (KRAPP, 2019).

Estudos têm associado a maconha consumida a problemas respiratórios e um maior risco de acidentes de trânsito, o que levanta preocupações sobre a segurança dos usuários e da sociedade em geral, de maneira que a normalização do uso da maconha pode gerar uma falsa sensação de segurança levando os indivíduos a subestimarem os riscos relacionados ao seu uso (OLIVEIRA, 2023).

Outro aspecto relevante diz respeito aos impactos sociais da descriminalização, onde a aceitação crescente e a sensação de liberação das substâncias podem influenciar comportamentos sociais afetando dinâmicas familiares e comunitárias. Por consequência, apesar da descriminalização da maconha pode continuar a ser estigmatizada, especialmente em contextos profissionais e educacionais, onde isso pode levar à discriminação e exclusão social impactando negativamente a vida de indivíduos que optam por seu uso.

Diante disso, portanto, é essencial que a sociedade, os formuladores de políticas e os profissionais de saúde abordem essas questões de maneira equilibrada, garantindo que a implementação de qualquer mudança nas políticas de drogas considere os riscos associados e promova um ambiente seguro e saudável para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal no Brasil se revela um tema de profunda relevância e complexidade com implicações que transcendem a esfera individual e atingem a efetividade do sistema judiciário, a segurança pública e a saúde coletiva.

Por esta senda, a análise dos dados e argumentos demonstra que a criminalização do usuário, especialmente em um contexto de superlotação carcerária e altos custos de manutenção de detentos por delitos de baixa gravidade, impõe uma pressão desproporcional e insustentável sobre as varas criminais e o sistema prisional.

Desta maneira, a manutenção da política atual de criminalização tem se mostrado ineficaz e custosa desviando a atenção e os recursos de um judiciário já sobrecarregado, como consequência o elevado dispêndio para manter indivíduos presos por pequenas quantidades de maconha, conforme estimativas do IPEA, e o impacto dessa população carcerária no total de detentos por crimes relacionados a drogas, conforme dados da Senappen e do CNJ, evidenciam uma aplicação ineficiente da justiça penal.

A descriminalização, ao permitir que juízes e promotores se concentrem em crimes que de fato ameaçam a segurança pública, como homicídios e roubos, representa um passo fundamental para a racionalização e humanização do sistema de justiça criminal brasileiro, alinhando-o com a defesa dos direitos humanos e a redução da seletividade penal.

No entanto, a transição para um modelo descriminalizado não está isenta de desafios e riscos que exigem cautelosa consideração, onde em última análise a descriminalização deve ser entendida como uma estratégia que promove uma mudança de paradigma deslocando o foco do controle penal para a saúde pública e a redução de danos.

Ao tratar o uso da maconha como uma questão de saúde em vez de um problema criminal, o Estado tem a oportunidade de redirecionar o enfrentamento da questão

promovendo campanhas de conscientização e programas de reabilitação mais eficazes, além de potencialmente reduzir a violência associada ao tráfico de drogas.

Portanto, a decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 635.659/SP configura uma medida progressista e necessária para a modernização do sistema judiciário e penal brasileiro. Enfim, para que seus benefícios se concretizem de forma plena é imperativo que o avanço da descriminalização seja acompanhado por um plano estratégico de investimento maciço em saúde e educação, assegurando que a redução da criminalização do usuário se traduza em maior equidade social, eficácia judicial e promoção da dignidade humana.

REFERÊNCIAS

ALBECHE, Thiago Solon Gonçalves. **A posse de maconha para consumo e a criação de novo tipo legal**. Meu Site Jurídico, [S. l.], 1 jul. 2024. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2024/07/01/a-posse-de-maconha-para-consumo-e-a-criacao-de-novo-tipo-legal/>. Acesso em: 14 out. 2025.

BARROSO, Luís. **Decisão do STF pode beneficiar condenado por porte de maconha**. Agência Brasil, Publicado em 26 jun. 2024 - 20:05h Por André Richter - Brasília. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-06/barroso-decisao-do-stf-pode-beneficiar-condenado-por-porte-de-maconha> . Acesso em: 28 de ago. de 2024.

BRASIL. **Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 14 de out. 2025

CAPEZ, Fernando. **40 g de Maconha: STF confunde despenalização com descriminalização**. Conjur, Publicado em 1 de julho de 2024, 12h20. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jul-01/repercussoes-da-decisao-do-stf-sobre-a-descriminalizacao-da-maconha/> . Acesso em: 28 de ago. de 24.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE): Alternativas Penais e Políticas sobre Drogas: Caminhos para Novos Paradigmas no Brasil**. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/12/4-fonape-1.pdf>. Acesso em: 16 out. 2025.

FRANÇA, Matheus de Souza Martins. **A distinção entre usuário e traficante de drogas**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 03 de junho 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5779> . Acesso em: 30 de ago. de 2024.

GOMES, Luiz Flávio. **Nova lei de tóxicos: descriminalização da posse de droga para consumo pessoal**. Migalhas, Publicado em 23 ago. 2006 - 16h08. Disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/29019/nova-lei-de-toxicos--descriminalizacao-da-posse-de-droga-para-consumo-pessoal> . Acesso em 28 de ago. de 2024.

HINDOCHA, C. et al. **Neuropsychological performance in young adults with cannabis use disorder**. Journal of Psychopharmacology, v. 36, n. 6, p. 724-733, jun. 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8600580/>. Acesso em: 15 de out. de 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Crítérios Objetivos no Processamento Criminal por Tráfico de Drogas: natureza e quantidade de drogas apreendidas nos processos dos tribunais estaduais de justiça comum**. Rio de Janeiro: Ipea, 2023. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/6433-ricriteriosobjetivos.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Perfil do processado e produção de provas nas ações criminais por tráfico de drogas**: relatório analítico nacional dos tribunais estaduais de justiça comum. Brasília, DF: Ipea, 2023. 107 p. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12376>. Acesso em: 14 out. 2025.

KRAPP, Juliana. **Ministro Pesquisa revela dados sobre o consumo de drogas no Brasil**. Icict/Fiocruz. 08 de agosto de 2019. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil>. Acesso em: 05 de set. de 2024.

LEAO, Lorena Cristina da Silva. **A descriminalização da maconha e posicionamento do STF: o debate sobre a lei 11.343/2006**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 12 de junho 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8021>. Acesso em: 30 de ago. de 2024.

MENDES, Gilmar. **Decisão STF sobre o Recurso Extraordinário 635659, 26 de jun 2024**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506> . Acesso em: 27 de ago. de 2024.

MINISTERIO DA CIDADANIA. **Os riscos do uso da maconha e de sua legalização**. publicado em 24 de jun de 2022 - 18:07. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-lanca-cartilha-sobre-os-riscos-do-uso-e-da-legalizacao-da-maconha/copy_of__RISCOS_USO_MACONHA_DIGITAL_SENAPRED.pdf/view . Acesso em: 30 de ago. de 2024.

MORAES, Alexandre. **Entenda a diferença entre descriminalização da maconha, despenalização e legalização**. O Liberal.com. Publicado por Juliano Galisi / Estadão Conteúdo em 26 jun. 24, 14h59. Disponível em: <https://www.oliberal.com/brasil/entenda-a-diferenca-entre-descriminalizacao-da-maconha-despenizacao-e-legalizacao-1.830245>. Acesso em: 28 de ago. de 2024.

NUCCI, Guilherme. **PRISÕES EM EXCESSO: Para Guilherme Nucci, não há nada a comemorar nos 10 anos da Lei de Drogas**. Conjur, Publicado em 4 de novembro de 2016

- 14h30. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-nov-04/nucci-nao-nada-comemorar-10-anos-lei-drogas/>. Acesso em 28 de ago. de 2024.

OLIVEIRA, Daniel Lucas Rocha de; QUEIROZ, Rachel Tavora de Castro. **Os impactos jurídicos e sociais da legalização e descriminalização do uso e consumo das drogas ilícitas**. *Intrépido: Iniciação Científica*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1-37, jul. 2023. Disponível em: <https://www.periodicos.famig.edu.br/index.php/intrepido/article/view/397>. Acesso em: 14 out. 2025.

REVISTA GALILEU. **Em 20 anos, consumo de maconha cresceu 245% entre adolescentes nos EUA**. revista Galileu, publicado em 05 de Dez de 2022 - 15h10 por Redação Galileu. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/sociedade/comportamento/noticia/2022/12/em-20-anos-consumo-de-maconha-cresceu-245percent-entre-adolescentes-nos-eua.ghtml> . Acesso em: 30 de ago. de 2024.

SANTOS, Fábio; STABILE, Arthur. **Maconha: o que dizem parlamentares contra e a favor da descriminalização do porte para uso pessoal**. G1, São Paulo, 27/06/2024 04h01h. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/06/27/maconha-o-que-dizem-parlamentares-contr-a-e-a-favor-da-descriminalizacao-do-porte-para-uso-pessoal.ghtml>. Acesso em: 06 de set. de 2024.

SCHREIBER, Mariana. **Condenados podem ser soltos? Os possíveis efeitos de decisão do STF sobre porte de maconha**. BBC News Brasil em Brasília, Publicado em 5 março 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/czqzlxq67z6o>. Acesso em 28 de ago. de 2024.

SILVA, J. P. **A despenalização do porte e o alívio do sistema criminal**. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, v. 10, n. 2, p. 45-60, jul./dez. 2024. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP>. Acesso em: 17 out. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). **STF define 40 gramas de maconha como critério para diferenciar usuário de traficante**. Notícias STF, Brasília, DF, 26 jun. 2024. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-define-40-gramas-de-maconha-como-criterio-para-diferenciar-usuario-de-trafficante/>. Acesso em: 14 out. 2025.